

Duchy na dachu – skrzydlaty lew, św. Marek i Santi Gucci

„Kocham, kocham, kocham” – te słowa często padały z ust Kory Jackowskiej. Brzmiały egzaltowanie, lecz w jej wykonaniu były dokładnie takie, jakie być powinny. Wyrażały zachwyt i szacunek dla talentu artystów występujących na scenie. Mam podobne odczucia i reakcje wobec pewnego zdolnego jegomościa. Gdy patrzę na jego dzieła, nawet te najmniejsze, automagicznie uruchamia się mój aparat mowy, a z rozdziawionych ust pada: „Kocham, kocham, kocham”. Tym jegomościem jest Santi Gucci – tuz polskiej

renesansowej architektury i rzeźby XVI wieku.

Przybysz ze słonecznej Toskanii działał na terenie całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale ślad, który pozostawił królewski serwitor, najbardziej widoczny jest w rzeźbie i architekturze Małopolski oraz Lubelszczyzny. Nie ma w tym nic dziwnego. Obie krainy przez wiele lat były jego domem. Na ziemi lubelskiej przybysz z Florencji posiadał niemały majątek; stąd pochodziła jego żona Katarzyna Górńska, i to tutaj rozległe dobra miał najpotężniejszy ród tej ziemi, z którym był związany – Firlejowie. Andrzej i jego bratanek Mikołaj (syn Jana) otaczali Santiego szczególną opieką przez cały okres jego aktywności artystycznej, będąc jego najważniejszymi mecenasami. Lubelszczyzna była miejscem, gdzie Gucci wykonał wiele prac rzeźbiarskich i prawdopodobnie zrealizował swoje pierwsze poważne projekty architektoniczne (na pewno przebudował zamek w Janowcu, a być może także ten w Kazimierzu Dolnym). Równie ważnym osiągnięciem było zaszczepienie w lokalnej kulturze ducha renesansu, który odżył w unikalnym nurcie architektonicznym, zwanym renesansem lubelskim.

Wypracowany przez niego styl jest także obecny w przestrzeni Lublina. Na Wzgórzu Staromiejskim zachowały się do dzisiaj co najmniej trzy obiekty, w których można odnaleźć cechy charakterystyczne dla artystów i rzemieślników związanych z warsztatem mistrza. Są to: portal wejściowy i kamienne lwy znajdujące się nad gzymsem pierwszej kondygnacji kamienicy przy Rynku 9, kamienny portal odtworzony na podstawie odkrytego oryginalnego fragmentu w kamienicy Rynek 18 oraz oszałamiająca fasada Kamienicy Konopniców pod adresem Rynek 12 (ilustracja 1). Ostatni wymieniony obiekt to prawdziwa perła późnego renesansu – drugiego takiego przykładu próżno szukać w całej Koronie Polskiej. Doskonale przemyślany projekt, użycie wapienia z pińczowskich kamieniołomów oraz wysoki poziom wykonania wskazuje, że architektem kamienicy mógł być sam mistrz, a wykonawcami ludzie bezpośrednio z nim współpracujący. Są na to inne poszlaki, ale o tym kiedy indziej.

Ilustracja 1: Kamienica Konopniców (Rynek 12 w Lublinie), pierwsze piętro – bogata kamienna dekoracja elewacji, wykonana w duchu tzw. manieryzmu pińczowskiego (fot. R. Śmietanka-Wawelnicki).

Tytuł sugeruje, że ma być o duchach i renesansowym artyście. Oba te byty „wywołał” na początku XVIII wieku nieznanemu malarzowi, posługując się obrazem *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*¹. Według miast, namalowana przez artystę, którego nazywam MALL ANONIM, zadziałała niczym stolik spirytystyczny. Wydawać by się mogło, że obu spraw niewiele łączy. Przecież lubelski malarz swoją kronikę ogniowej katastrofy z 1719 roku namalował ponad sto lat po śmierci Gucciego. Takie rozumowanie jest błędne. To właśnie „obrazkowemu historykowi” zawdzięczamy ocalenie wizerunku czwartego architektonicznego gucci’owego cudu Lublina. W naszym mieście brakuje go od 200 lat. W całym Kozim Grodzie nie miał sobie równych. Jego wizerunek warto pokazać współczesnym widzom, zwłaszcza tym, którzy, tak jak ja, pozostają pod urokiem Florentyńczyka.

► BYŁ ROK 2006

W czasopiśmie „Studia Archiwalne” wydawanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie ukazał się artykuł ukraińskiego historyka sztuki Wołodymyra Aleksandrowycza pt. „Lubelski epizod działalności rzeźbiarza Santi Gucciego” (Tom 2, s. 185–188)². Historyk napisał, że podczas kwerendy prowadzonej w XVI-wiecznych księgach miejskich natknął się na cenny zapis dotyczący zlecenia na wykonanie kamiennej attyki przez mistrza-imiigranta. Attyka, dla wyjaśnienia, to ozdobny, często bogato rzeźbiony górny element elewacji budynku, pełniący zarówno funkcję dekoracyjną, jak i architektoniczną. Dokument odnaleziony przez Aleksandrowycza potwierdzał, że Gucci otrzymał zapłatę za wykonanie rzeźb zgodnie z zawartym kontraktem. Zlecającymi prace byli Grizonowie, lubelscy patrycjusze pochodzenia włoskiego, właściciele kamienicy znajdującej się w północnej pierzei Rynku (obecnie Rynek 5). Zapis w księgach miejskich pochodzi z 20 lutego 1577 r.³

Oryginalny łaciński tekst dotyczący wiarygodności artysty brzmi następująco:

„Coram officio advocati et scabinorum comparens personaliter honestus Santi Gutz latomus siue lapicida, palam libere et per expressum recognouit. Sibi satisfactum esse ab honesto Jacobo Kupczowicz pro honesta olim Anastasia Grizonowa, matertera eiusdem Jacobi, pro statuis et monstribus lapideisque simulacris in cacumine domque lapideae eiusdem olim Anastasiae Grizonowa positibus et erectis, et de omnibus rebus iuxta intercisam inter eum et praefatam olim Anastasiam factam et habitam, de quibus rebus dictum Jacobum Kupczowicz quietat liberam et absolutum pronunfiet aeuiterne.”

W wolnym tłumaczeniu:

„W obecności wójta oraz ławników osobiście stawił się czcigodny Santi Gutz, kamieniarz, który jawnie, swobodnie i wyraźnie zeznał. Oświadczył, że zostało mu wynagrodzone przez czcigodnego Jakuba Kupczowicza za niegdyś czcigodną Anastazję Grizonową, ciotkę tegoż Jakuba, za posągi i podobizny kamiennych dziwadł/monstrów umieszczone i wzniesione na szczycie kamiennego domu niegdyś tejże Anastazji Grizonowej, oraz za wszelkie sprawy dotyczące umowy zawartej i przestrzeganej między nim a wspomnianą niegdyś Anastazją, i w odniesieniu do wszystkich spraw uznaje Jakuba Kupczowicza za wolnego i całkowicie zwolnionego z długu na wieki.”

W tej samej publikacji jeden jedyny raz wystąpił w roli bohatera obraz *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*. Autor artykułu zanotował – „Niestety, dekoracja kamienicy Grizonów o attyce z rzeźbami figuralnymi nie

1 *Pożar miasta Lublina w 1719 roku* – panorama anonimowego malarza, powstała w II ćwierci XVIII w., przechowywana w kościele Dominikanów w Lublinie; gruntownie konserwowana w latach 1952–1954 w Warszawie oraz 2017–2018 w Rzeszowie.

2 W. Aleksandrowicz, *Lubelski epizod działalności rzeźbiarza Santi Gucciego*, *Studia Archiwalne* 2 (2006), s. 185–188.

3 Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Księga wójtowsko-ławnicza z lat 1576–1580, sygn. 35/22/0/2.1.1.1/13, [online] <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/2036674> [dostęp: 2026-01-25], skan 95.

zachowała się. Tylko całkiem ogólne wyobrażenie daje unikalny zachowany przekaz ikonograficzny w postaci zwieńczenia fasady domu, oddanego na znanym obrazie „Pożar Lublina” znajdującym się w kościele dominikanów lubelskich.

Na pewno 18 lat temu, ze względu na stan płótna, przedstawione na nim detale były mniej czytelne, więc sformułowanie „ogólne wyobrażenie” było właściwe. Inna sprawa, że zdjęcia obrazu MALLA ANONIMA w wysokiej rozdzielczości były wówczas niedostępne.

► JEST ROK 2024

Ilustracja 2: Fragment obrazu Pożar miasta Lublina w 1719 roku z I połowy XVIII wieku, przedstawiający ratusz i kamienice przy lubelskim rynku (fot. Piotr Maciuk)

W kościele dominikańskim nadal wisi obraz *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*. Od roku 2006 wiele się zmieniło. Sześć lat temu został poddany gruntownej konserwacji, dzięki czemu stał się bardziej wyraźny, a kolory zyskały na intensywności. Zrobiłem zdjęcia telefonem. Na jednym z nich na dachu dawnej kamienicy Grizonów zjawily się duchy dawnej świetności – rzeźby figuralne i „podobizny kamiennych dziwadeł”. Jest pewne, że to, co uchwyciłem na zdjęciach, choć dalekie od doskonałości, jest czymś więcej niż tylko „ogólnym wyobrażeniem”. Dokładny wygląd atyki przedstawionej na obrazie może ustalić profesjonalna fotografia. Nie było jej łatwo zdobyć, na szczęście z pomocą przyszedł znany lubelski fotograf Piotr Maciuk.

Ilustracja 3: Fragment obrazu Pożar miasta Lublina w 1719 roku z I połowy XVIII wieku, przedstawiający fragment lubelskiego rynku. Na pierwszym planie widoczna od tyłu atyka kamienicy Rynek 5, zaprojektowana przez Santi Gucci; w głębi kamienica „Pod Lwami” (Rynek 9), również przypisywana warsztatowi Florentyńczyka (fot. Piotr Maciuk).

Na przesłanym przez Pana Piotra zdjęciu wyraźnie widać, że wszystkie kamienice, z wyjątkiem tych z pierzei wschodniej, ozdobione były atykami (ilustracja 2).

Spośród nich w sposób szczególny wyróżniają się trzy. Są to kamienica Grizonów – obecnie nr 5, kamienica Pod Lwami – nr 9 i kamienica Konopniców – nr 12. Może to tylko zbieg okoliczności, ale obok budowli z rzeźbami Santi Guccio, pozostałe dwie były już wymienione wcześniej jako obiekty, w których zachowały się kamienne dekoracje charakterystyczne dla warsztatu artysty z Florencji.

Głównym elementem architektonicznym, na którym skupiłem swoją uwagę, jest atyka kamienicy Grizonów. Jej eteryczny wizerunek to jedyny

śląd, na podstawie którego możemy odtworzyć wygląd utraconego lubelskiego skarbu. Głównym mankamentem, obok znacznej odległości między punktem obserwacyjnym MALLA ANONIMA a attyką z kamiennymi zjawami przeniesioną na obraz, jest fakt, że artysta widział je od tylnej strony. Rzeźby skierowane są w stronę Rynku, a my obserwujemy je od zaplecza, co utrudnia rozpoznanie figur i ewentualnych ozdobnych detali (ilustracja 3).

Mimo to sporo udało się ustalić.

► ATTYKA GRZEBIENIOWA – ROZŁOŻONA NA CZĘŚCI I PONOWNIE ZŁOŻONA W CAŁOŚĆ

Aby uchwycić logikę formy architektonicznej stworzonej na dachu kamienicy przy lubelskim rynku, rozłożyłem attykę widoczną na obrazie *Pożar miasta Lublina w 1719 roku* (ilustracja 4) na podstawowe składniki i przyjrzałem się każdemu z osobna.

1. Figury na szczycie postumentów – głównym elementem attyki jest siedem rzeźb rozmieszczonych równomiernie wzdłuż całego zwieńczenia. Trzy z nich wyglądają na postacie humanoidalne, a cztery na postacie zwierzęce lub fantastyczne. To co widać na obrazie dokładnie odpowiada zapisowi ksiąg miejskich z 1577 r. – „...posągi i podobizny kamiennych dziwadł/monstrów umieszczone i wzniesione na szczycie kamiennego domu niegdyś tejże Anastazji Grizonowej...”.

Trzej kamienni ludzie trzymają proporce w lewych dłoniach, a spośród czterech monstrów jedno, skrzydlate, stoi na czterech łapach, podczas gdy trzy pozostałe są wyprostowane i stoją na dwóch tylnych.

Figury mają bardzo monumentalne proporcje względem reszty attyki. To świadczy o ich istotnym znaczeniu w kompozycji budynku – były najważniejszym elementem dekoracyjnym, stanowiły „koronę” kamienicy. Dachowa forma architektoniczna nie była jedynie ozdobą, ale miała przypominać o statusie właściciela domu.

2. Postumenty – solidne podstawy pod rzeźbami działają jak kamienny wybieg, miejsce prezentacji formy, gestu oraz rzeźbiarskiej maestrii. Jedna z nich jest wyraźnie szersza, ponieważ musiała pomieścić kamienną scenę z udziałem dwóch „aktorów”. Postumenty mogły być zdobione, ale ze względu na to, że na obrazie widać je od tyłu, trudno to jednoznacznie potwierdzić.

3. Gzyms – uzupełnia pełną konstrukcję attyki i jest w niej zarówno elementem nośnym jak i dekoracyjnym. Na obrazie MALLA ANONIMA widać, że przebiegał tuż pod figurami, wyznaczając granicę między attyką a resztą budynku.

Namalowany gzyms wydaje się prosty i solidny, co podkreśla monumentalny charakter attyki. Z tych samych powodów co poprzednio trudno określić czy był profilowany, a tym bardziej ocenić jego zdobienia. Sama jego obecność została jednak zaakcentowana, co sugeruje, że pełnił istotną rolę jako element, na którym osadzono figury na postumentach.

4. Symetria i rytmiczność – cała attyka oparta jest na silnej symetrii. Figury ludzkie i dziwadła są rozmieszczone w regularnych odstępach, naprzemiennie, co nadaje kompozycji rytmiczny charakter. Taki układ wzmacnia funkcję dekoracyjną, jednocześnie tworząc harmonijne zakończenie całej fasady.

Ilustracja 4: Fragment obrazu *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*, przedstawiający jedyny zachowany wizerunek attyki zaprojektowanej przez Santi Gucciego. Dzieło powstało na zlecenie weneckiej rodziny Grisoni, właścicieli kamienicy przy północnej pierzei lubelskiego rynku (fot. Piotr Maciuk)

5. Symbolika figur – na pierwszy rzut oka nie sposób dokładnie rozpoznać ich sylwetek, dlatego trudno wypowiadać się o tym, co właściciel kamienicy chciał powiedzieć mijającym ją gapiom. Najprościej byłoby ograniczyć się do bezpiecznego i ogólnego stwierdzenia, że postacie ustawione na zwieńczeniu dachu pełniły rolę opiekunów i strażników.

Ponieważ sprawa dziwadeł i humanoidów rynkowego domu pod nr 5 była do tej pory przedmiotem zainteresowania tylko jednej osoby blisko 100 lat temu, uznałem, że mogę pozwolić sobie na przedstawienie swojej hipotezy. Punktem wyjścia dla niej stał się „duch” skrzydlatej rzeźby. Czy przedstawiała jedną, czy dwie istoty? Czym było to latające straszidło – pegazem, gryfonem, czy może sfinksem?

Według mnie Gucci na najszerszym postumencie umieścił dwie figury – postać ludzką i hybrydę, ale inną niż wcześniej wymienione – był to skrzydlaty lew. Dlaczego? Bo jest symbolem św. Marka Ewangelisty, który z kolei jest patronem Wenecji. Co ma wspólnego Wenecja z lubelską kamienicą? Ano to, że jak ustalił na podstawie ksiąg miejskich Wołodimir Aleksandrowycz, rodzina Gryzonich, właściciele domu przy rynku, pochodziła właśnie z tego miasta. Faktycznie ród związany jest z historią Wenecji. Swoje nazwisko zapisywali jako Grisoni i wywodzili się z rodziny patrycjuszowskiej, zaliczanej do Case Nuove (Nowych Domów) czyli tej która weszła do weneckiej arystokracji między rokiem 800 a 1297. Jeśli figura rzeczywiście przedstawiała skrzydatego lwa, to postacią stojącą obok był na pewno św. Marek Ewangelista. Obie figury podkreślałyby związki rodziny Grizonów z miejscem, skąd przybyli – miastem wysp, kanałów i mostów. Wenecki lew mógł być odczytywany zarówno jako znak wskazujący miejsce, z którego pochodzili właściciele, jak i symbol ochrony oraz opieki nad budynkiem i jego mieszkańcami.

Skrzydlaty lew i św. Marek – klucze do zagadki attyki zostały znalezione. Jak użyć ich do odkrycia tajemnic pozostałych figur?

Zacząć trzeba od detali w kolorze złota. Złoto, symbol władzy, bogactwa i prestiżu, podkreślało status właścicieli weneckiej kamienicy, ale również wyróżniało elementy dekoracyjne, które miały przyciągać uwagę przechodniów.

Na czterech z siedmiu figur można dostrzec złote refleksy – na proporcach przymocowanych do włóczni trzymany w dłoniach trzech postaci humanoidalnych i na rzeźbie ze św. Markiem i lwem (aureola nad głową ewangelisty, grzywa czy może czwarty proporzec?). Chwila zastanowienia – lew wraz ze św. Markiem, a w równych od niego odstępach trzy ludzkie postaci z proporcami w kolorze złotym. Najprostsze skojarzenie prowadzi do symboliki związanej z pozostałymi trzema ewangelistami – świętymi Mateuszem, Łukaszem i Janem. Czterej ewangeliści na attyce nadawali tej kompozycji znaczenia religijnego i kulturowego (podobna kompozycja zastosowana została w kamienicy Mikołaja Przybyły, w nieodległym Kazimierzu Dolnym). W tak postawionej tezie attyka oprócz funkcji dekoracyjnej, pełniłaby również głębszą duchową, tworząc harmonijną i symboliczną całość. Jest tylko jedno ale – a właściwie dwa: pierwsze: brakuje nieodłącznych symboli ewangelistów – anioła (Mateusz), byka (Łukasz) i orła (Jan); drugie: dlaczego ewangeliści zamienili się w wojowników uzbrojonych we włócznie?

Zamiast widzieć w posągach autorów pierwszych ksiąg Nowego Testamentu, postanowiłem na chwilę przenieść się na plac św. Marka w Wenecji, unieść głowę i po prostu rozejrzeć dookoła. Przy wschodniej pierzei zwróciłem uwagę na fasadę bazyliki św. Marka (ilustracja 2).

Jej bogate gotyckie zwieńczenie przypomina wielką attykę. W gąszczu rzeźb, mozaik i detali architektonicznych aż trudno się połapać. Mimo to można znaleźć inspiracje dla figur o weneckim charakterze, które niegdyś stały na lubelskiej kamienicy. Kluczowa jest rzeźba św. Marka umieszczona centralnie, na najwyższym poziomie oraz złoty skrzydlaty lew z księgą umieszczony tuż pod nim, do

których po obu stronach dołączają posągi strażników wieńczące dawne lunety, przekształcone w łuki. To *miles Christi*, rycerze chrześcijańscy – Konstantyn Wielki ze sztandarem oraz Demetriusz, Jerzy i Teodor z włóczniami. Podobieństwo jest wyraźne. Motyw na pewno znany był Grizonom z dzieciństwa, więc nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby w Lublinie, na ich zlecenie, odtworzył go Santi Gucci.

Ilustracja 5: Fasada Bazyliki św. Marka w Wenecji z zaznaczonymi czterema postaciami świętych wojowników, rozmieszczonymi na zwieńczeniach łuków. Czerwone, przerywane owale wskazują kolejno rzeźby: Konstantyna Wielkiego, Demetriusza, Jerzego oraz Teodora.

Oczywiście ewangeliści z widocznymi symbolami też znaleźli swoje miejsce na elewacji bazyliki – znajdują się pomiędzy łukami drugiej kondygnacji w 4 z 6 gotyckich aediculach z pinaklami, bezpośrednio poniżej uzbrojonych duchowych strażników.

Na domu północnej pierzei Rynku zostały do rozpoznania jeszcze trzy dziwadła – dwa skrajne zamykające fasadę, zwrócone pyskami do siebie i jedno widoczne jako trzecia figura od lewej strony. W przypadku monstrów początkowo przyjąłem, że odgrywały rolę architektonicznych stróżów – czuwały nad kamienicą. Przyglądając się im bliżej, doszedłem do innego wniosku. Wcale nie musiały być fantastycznymi stworami, jak mogłoby wynikać z zapisu księgi miejskiej, tylko zwierzętami od tysięcy lat jednoznacznie kojarzonymi z opieką i bezpieczeństwem. To lwy. Różnica w proporcjach ciał oraz brak grzywy u dwóch zwierzęcych figur po lewej stronie mogą sugerować, że to lwice, a stworzenie flankujące prawą stronę, większe i prawdopodobnie z grzywą, to lew. Co ciekawe, skrzydlaty lew znajdował się w miejscu zgodnym z przyjętą regułą naprzemienności i jednocześnie łamał ją. Obok niego stał bowiem Marek Ewangelista.

Jeśli układ fasady kamienicy nie zmienił się od XVI wieku i zachował do dzisiaj, to można przyjąć, że Santi Gucci z rozmysłem umieścił parę figur w osi głównego wejścia, jako centralne i najważniejsze postaci attyki.

Na koniec okazało się, że zwrócenie obu skrajnych kamiennych lwów pyskami do siebie też nie było przypadkowe. Kiedy wydawało się, że można postawić końcową kropkę, coś mnie tknęło żeby jeszcze zajrzeć do ulubionej książki „*Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku*” Wiktora Wittyga i sprawdzić czy jest w niej jakaś wzmianka o rodzinie Gryzoni. Była i co zaskakujące zaraz przed nazwiskiem «GUCCI Santi Muranci». Dotyczyła pieczęci «Jakóba GRYZONI». Oto ona:

«Pieczęć: na tarczy renesansowej dwa wspięte na tylnych łapach lwy zwrócone pyskami do siebie.»⁴

4 W. Wittyg, *Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku*, Towarzystwo Numizmatyczne, Kraków [1907], s. 41.

Taką pieczęć Gryzoni odcisnął pod dokumentem w języku polskim. Jego treść podał Wittyg:

«3/II 1565 w Krakowie, czyni [Jakób] obrachunek z Janem Selnickim, pisarzem starszym celnym «około thech thowarow kthoremy prziwieziono przez czali ro do polsky kthore takszowano na pienthnascie seth grziwien prislo od thech thowarow czla do skarbu Je^o K. Msczi po groszu od grziwni prislo pienczdziesianth zlothich»»⁵

Całość hipotetycznej kompozycji została ustalona, więc w tym momencie warto skonfrontować ją z drugą, starszą wersją, stworzoną przez Juliusza Kurzątkowskiego (1888-1952), zasłużonego dla Lublina artystę malarza, grafika i rysownika. Prawdopodobnie w latach 30., kiedy malował kopię obrazu *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*, wykonał na jego podstawie rysunki będące próbą rekonstrukcji attyk grzebieniowych⁶. Powstało siedem szkiców wykonanych ołówkiem, z których jeden przedstawia „wenecką” attykę. Wizja artysty opierała się wyłącznie na tym, co dostrzegł na obrazie MALLA ANONIMA. Warto podkreślić, że dzieło różniło się od tego, które widzimy dziś. Było w gorszym stanie, pokryte wieloma przemalowaniami. Pierwszą poważną konserwację przeprowadzono po śmierci Kurzątkowskiego, w latach 1952-1954. Wtedy przywrócono pierwotny wygląd płótna.

Ilustracja 6: Pierwsza wersja rekonstrukcji attyki Santi Gucciego, stworzona przez Juliusz Kurzątkowski (1888–1952), prawdopodobnie w latach 30. XX wieku.

Z powodu opisanego wyżej Kurzątkowski nie dostrzegł kluczowej figury – skrzydlatego lwa. Dodatkowo, 90 lat temu rysownik nie mógł wiedzieć ani o autorze kamiennego dzieła, ani o weneckiej rodzinie Grizonów, która zleciła Santi Gucciemu wykonanie attyki. Wiedza ta stała się dostępna dopiero w 2006 roku, dzięki publikacji Wołodymyra Aleksandrowycza. Mimo to należy docenić oko i intuicję artysty, bowiem większość elementów rekonstrukcji jest zgodna z przedstawioną hipotezą, przy czym dostęp do współczesnej dokumentacji fotograficznej i badań archiwalnych pozwala dziś zweryfikować i

uzupełnić tę wizję o elementy, które w jego czasach pozostawały niewidoczne lub nie do ustalenia. Przede wszystkim zgadza się układ figur. Wśród nich znalazły się cztery postaci ludzkie, z których trzy to uzbrojeni we włócznie strażnicy (ilustracja 6). Całość dopełniły cztery rzeźby zwierząt. Malarz postawił na dwa lwy i dwa niedźwiedzie. Jeden z postumentów na rysunku jest szerszy, gdyż musiał pomieścić dwie figury – niedźwiedzia walczącego z człowiekiem.

O ile sam układ kompozycyjny zgadza się z przedstawionym na obrazie, o tyle centralna rzeźba z figurami człowieka i niedźwiedzia oraz druga, przedstawiająca samego niedźwiedzia, są najwyraźniej dziełem wyobraźni artysty, stanowiąc wypełnienie tego, czego nie dało się dostrzec na malowidle ani ustalić na podstawie innych źródeł.

⁵ Tamże, s. 41.

⁶ Juliusz Kurzątkowski, rysunkowa rekonstrukcja attyki kamienicy na Rynku pod nr 5 w Lublinie, l. 30 XX w., Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie; dokumentacja rekonstrukcji attyk kamienic Rynek 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 (skala 1:50), nr inw. WUOZ 5293–5299

► MAŁE ZDZIWIENIE-DYGRESJA

I

Dwie kamienice Przybyłów w Kazimierzu Dolnym, o jakieś dwie–trzy dekady młodsze od gucci’owych kamienic z lubelskiego Rynku pod nr 5 i 12, powielają podobne rozwiązania.

W przypadku rekonstruowanego (hipotetycznego) wyglądu attyki budynku Rynek 5 oraz elewacji kamienicy Mikołaja Przybyły intryguje odwołanie do chrześcijańskiej symboliki – czterech *milites Christi* i czterech ewangelistów.

Z kolei naprzemiennosc postaci, jako świadomy zabieg kompozycyjny, manifestuje się:

- na attyce kamienicy Rynek 5 w postaci strażników i dziwadeł,
- na Rynku 12 – w hermach flankujących okna elewacji, w postaciach „chłopów i bab”,
- w kamienicy Krzysztofa Przybyły, w sposób, o dziwo, bliźniaczo podobny do „chłopów i bab” z lubelskiej kamienicy Konopniców.

W kamienicy Mikołaja Przybyły zasada naprzemiennosci została twórczo zmodyfikowana: trzy pary pilastrów hermych tworzą układ „baba–chłop”, „chłop–chłop” oraz „baba–baba”.

Przypadek czy inspiracja?

► CZAS NA PODSUMOWANIE

„*Duchy na dachu...*” nie są rekonstrukcją attyki Santi Guccio o ambicji rozstrzygnięcia wszystkich wątpliwości, lecz interpretacją opartą na źródłach, ikonografii i logicznej spójności kompozycji. W trakcie pracy nad nieistniejącym zwieńczeniem kamienicy Grizonów poznałem kilka faktów, a dzięki malarskiemu seansowi spirytystycznemu „wywołałem” siedem XVI-wiecznych duchów. Fakty w połączeniu z poszlakami stały się bazą do hipotezy, która układa się w spójny i nieprzerwany ciąg logiczny.

Pierwszym faktem jest atrybucja attyki jako dzieła Santi Guccio, drugim, że wykonanie kamiennego zwieńczenia dachu zlecieli Grizonowie, właściciele kamienicy Rynek 5, trzecim, że zamawiający byli Włochami przybyłymi z Wenecji – wszystkie trzy potwierdzają zapisy ksiąg miejskich, odkryte przez Wołodymira Aleksandrowicza. Ostatnim, czwartym, jest osiem „attycznych” duchów, z których cztery mają sylwetkę zwierzęcych stworów, a cztery postaci ludzkich – o tym zaświadcza eteryczny widok kamienicy z obrazu MALLA ANONIMA *Pożar miasta Lublina w 1719 roku*.

Punktem wyjścia mojej hipotezy stała się jedna z siedmiu rzeźb, w której wyraźnie dostrzegalne jest czworonożne skrzydlate stworzenie. Powiązanie figury z Wenecją, z której pochodzili Grizonowie, sugerowało, że mógł być to skrzydlaty lew – symbol św. Marka Ewangelisty, patrona miasta. W niewyraźnej rzeźbie obok skrzydlatego lwa znajdowała się postać ludzka, którą mógł być tylko św. Marek. Pozostałe trzy ludzkie figury stróżujące z proporcami uznałem za motyw zapożyczony wprost ze zwieńczenia najważniejszej weneckiej świątyni, bazyliki św. Marka, którą chronią święci wojownicy: Konstantyn Wielki, Demetriusz, Jerzy i Teodor. Na koniec trzem zwierzęcym figurom wyznaczyłem rolę strażników, a w ich sylwetkach rozpoznałem lwy stojące na tylnych łapach. To najczęściej przedstawiane w sztuce symbole odwagi i ochrony, a dodatkowo są one elementem znaku pieczętnego, którym posługiwała się rodzina Grizonów.

Hipoteza gotowa. Do rekonstrukcji wizerunku attyki Santi Guccio został już tylko jeden krok.

Niewiara we własne umiejętności oraz brak wprawy w „piórku i węglu” sprawiły, że w kwestii odtworzenia wyglądu attyki zdałem się na Ewelinę Maliborską-Patkowską – architektkę i artystkę w jednej osobie, która zręcznie operuje ołówkiem i pędzlem.

Efekt jej pracy przedstawia akwarela na ilustracji 6.

„I to by było na tyle”

PS. Siedemdziesiąt lat temu, zaledwie dekadę po wojnie, znaleźli się w Lublinie szaleńcy, którzy uwierzyli, że mogą przywrócić lubelskiemu rynkowi wygląd z czasów jego największej świetności. Na podstawie między innymi obrazu *Pożar miasta Lublina w 1719 roku* zrekonstruowali attyki kamienic w południowej pierzei. Może najwyższy już czas aby dokończyć tamten projekt?

Zadanie dla współczesnych byłoby równie ambitne – odtworzyć renesansowe attyki pierzei północnej. W niej pod nr 5 stała niegdyś kamienica ozdobiona attyką autorstwa Santi Gucciego.

Zasługuje na kamienną koronę, którą kiedyś dumnie nosiła na dachu.

Ilustracja 7: Rekonstrukcja nieistniejącej attyki zaprojektowanej przez Santi Gucci'ego wieńczącej kamienicę na lubelskim rynku pod nr 5. Akwarela Eweliny Patkowskiej-Maliborskiej